

IJTIMOYIY SOHADA ELEKTRON HUKUMATNING SAMARDORLIGI

Gulbahor Yuldasheva

FarDU, Axborot texnologiyalari kafedrasini dotsenti

Abdullayeva Madina

FarDU, Ijtimoiy ish yo'nalishi II kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11394843>

Annotatsiya: Ushbu maqola elektron hukumatning ijtimoiy sohadagi samaradorligini har tomonlama tahlil qilish uchun zamin yaratadi, uning foydalari, muammolari va hukumat va fuqarolarning o'zaro hamkorligi va ijtimoiy rivojlanishga ta'sirini yoritadi. Elektron hukumatning ijtimoiy xizmatlarga, jamoatchilik ishtiroki va boshqaruv amaliyotiga ta'sirini chuqurroq o'rganish orqali biz jamiyatning o'zgaruvchan ehtiyojlariga javob beradigan yanada inklyuziv, shaffof va sezgir hukumatni shakllantirishda AKT ning o'zgartiruvchi salohiyatini qadrlashimiz mumkin.

Kalit so'zlar: ijtimoiy soha, axborot texnologiyalari, axborot, davlat organlari, ijtimoiy xizmatlar, javobgarlik, elektron hujjatlar.

Аннотация: В данной статье заложены основы комплексного анализа эффективности электронного правительства в социальной сфере, выделены его преимущества, проблемы и влияние на взаимодействие власти и граждан и социальное развитие. Изучая влияние электронного правительства на социальные услуги, участие общественности и практику управления, мы можем оценить преобразующий потенциал ИКТ в построении более инклюзивного, прозрачного и отзывчивого правительства, которое реагирует на меняющиеся потребности общества.

Ключевые слова: социальная сфера, информационные технологии, информация, государственные органы, социальные услуги, ответственность, электронные документы.

Abstract: This article lays the groundwork for a comprehensive analysis of the effectiveness of e-government in the social sphere, highlights its benefits, problems, and its impact on government-citizen interaction and social development. By exploring the impact of e-government on social services, public participation and governance practices, we can appreciate the transformative potential of ICTs in building a more inclusive, transparent and responsive government that responds to the changing needs of society.

Key words: social sphere, information technologies, information, state bodies, social services, responsibility, electronic documents.

Elektron hukumat, odatda elektron hukumat sifatida tanilgan, hukumatlarning fuqarolar bilan o'zaro munosabati va davlat xizmatlarini ko'rsatish usullarini

inqilob qildi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish orqali elektron hukumat tashabbuslari ma'muriy jarayonlarni o'zgartirdi, xizmatlar ko'rsatishni kengaytirdi va fuqarolarning faolligini oshirdi. Ijtimoiy sohada elektron hukumat ijtimoiy muammolarni hal qilish, ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash, boshqaruvda shaffoflik va javobgarlikni mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.[4]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

“Elektron hukumat”ning ijtimoiy sohadagi samaradorligi uning davlat organlari va fuqarolar o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish, davlat xizmatlarini yanada qulay, samarali va aholi ehtiyojlariga moslashtirish qobiliyatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ushbu raqamli transformatsiya nafaqat byurokratik tartib-qoidalarni soddalashtirdi, balki fuqarolarga qarorlar qabul qilish jarayonlarida ishtirok etish, fikr-mulohazalarni bildirish va hukumatlarni o'z harakatlari uchun javobgarlikka tortish imkoniyatini ham berdi. Shu nuqtai nazardan, elektron hukumatning ijtimoiy sohaga ta'sirining turli jihatlarini, jumladan, fuqarolarning faolligini oshirish, inklyuzivlikni rag'batlantirish, xizmatlar ko'rsatishni yaxshilash va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishni osonlashtirishdagi rolini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Ushbu jihatlarini o'rganib chiqsak, biz elektron hukumat tashabbuslari ijtimoiy farovonlik, boshqaruv samaradorligi va umumiy davlat boshqaruviga qanday hissa qo'shishini chuqurroq tushunishimiz mumkin. Elektron hukumat, davlat xizmatlarini ko'rsatishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish qulaylik, samaradorlik va shaffoflikni oshirish orqali ijtimoiy sohaga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.[3]

Elektron hukumat platformalari fuqarolarga ijtimoiy xizmatlardan qulay foydalanish imkoniyatini beradi, bu esa davlat idoralariga jismoniy tashrif buyurish zaruriyatini kamaytiradi. Bu, ayniqsa, harakatchanlik muammosi bo'lgan yoki chekka hududlarda yashovchi shaxslar uchun foydalidir. Elektron hukumat fikr-mulohazalar mexanizmlari, onlayn maslahatlashuvlar va qarorlar qabul qilishda ishtirok etish jarayonlarini faollashtirish orqali fuqarolarning yanada faol ishtirokini ta'minlaydi. Fuqarolar o'z fikrlarini bildirishlari, siyosat muhokamalariga hissa qo'shishlari va ijtimoiy tashabbuslar bo'yicha davlat organlari bilan hamkorlik qilishlari mumkin. Ijtimoiy xizmatlarni raqamlashtirish ma'muriy jarayonlarni soddalashtiradi, qog'ozbozlikni qisqartiradi va byurokratik kechikishlarni minimallashtiradi. Bu hukumatlar uchun xarajatlarni tejashga olib keladi va xizmatlar ko'rsatish samaradorligini oshiradi va pirovardida fuqarolarga foyda keltiradi.[2]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Elektron hukumat davlat axboroti va xizmatlarini aholi uchun yanada qulayroq qilish orqali shaffoflikni ta'minlaydi. Fuqarolar hukumat faoliyatini kuzatishi, davlat xarajatlarini kuzatishi va mansabdor shaxslarni o'z xatti-harakatlari uchun javobgarlikka tortishi va shu orqali davlat institutlariga ishonchini oshirishi mumkin. Elektron hukumat tizimlari ijtimoiy masalalar bo'yicha ma'lumotlarni to'playdi va tahlil qiladi, bu esa siyosatchilarga real vaqtda ma'lumotlar asosida ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Ma'lumotlarga asoslangan ushbu yondashuv hukumatlarga tendentsiyalarni aniqlash, ijtimoiy dasturlarning ta'sirini baholash va resurslarni yanada samaraliroq taqsimlashda yordam beradi. Elektron hukumat tashabbuslari ijtimoiy-iqtisodiy mavqei yoki texnologik malakasidan qat'i nazar, barcha fuqarolar uchun xizmatlardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash orqali raqamli tafovutni bartaraf etishga qaratilgan. Aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash va kam ta'minlangan jamoalar o'rtasida raqamli savodxonlikni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Elektron hukumat tezkor aloqani osonlashtirish, muhim ma'lumotlarni tarqatish va tabiiy ofatlar yoki sog'liqni saqlash sohasidagi favqulodda vaziyatlarda yordam ko'rsatish harakatlarini muvofiqlashtirish orqali favqulodda vaziyatlarga javob berish va inqirozni boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.[1]

XULOSA

Umuman olganda, elektron hukumatning ijtimoiy sohadagi samaradorligi uning xizmatlar ko'rsatishni yaxshilash, fuqarolarni jalb qilish, shaffoflikni rag'batlantirish va boshqaruv amaliyotini yaxshilash uchun texnologiyalardan foydalanish qobiliyatidadir. Hukumatlar raqamli transformatsiya va innovatsiyalarga sarmoya kiritishda davom etar ekan, elektron hukumatning ijtimoiy farovonlik va davlat boshqaruviga ta'siri kuchayishi kutilmoqda, bu esa yanada sezgir va fuqarolarga yo'naltirilgan boshqaruvga olib keladi.[5]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turdialiev, M. A. (2022). The legal issues of metaverse and perspectives of establishment of international financial center in metaverse. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(8), 239-249.[1]
2. Гулямов S., Нарзиев O., Сафоева S., & Джураев J. (2021). Роль Государства И Развитие Рынка Ценных Бумаг В Узбекистане: Американский журнал Политологии Права и Криминологии. извлечено от <https://gulyamov.org/index.php/said/preprint/view/85>[2]

3. Гулямов S. (2022). Стратегии и перспективы развития искусственного интеллекта: мировой опыт: Всемирный бюллетень управления и права (ВБУП). Гулямов Саид Саидахбарович. извлечено от <https://gulyamov.org/index.php/said/preprint/view/101>[3]
4. Гулямов S. (2022). Цифровизация международного арбитража и разрешения споров с помощью искусственного интеллекта: Всемирный бюллетень управления и права (ВБУП). Гулямов Саид Саидахбарович. извлечено от <https://gulyamov.org/index.php/said/preprint/view/102>[4]
5. Gulyamov Said Saidakhrorovich (2020). REGULATORY LEGAL FRAMEWORK FOR THE REGULATION OF THE DIGITAL ECONOMY. Национальная ассоциация ученых, (58-1 (58)), 33-35.[5]
6. Yuldasheva, G., & Yo'ldosheva, M. (2023). Raqamli iqtisodiyot va texnologiyalarni rivojlantirish asoslari. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 5(Special issue), 236-240.